

G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

EGZEMPLARZ nr. 1 ¹⁾

Jednostka organizacyjna GIG:

Dane teleadresowe: Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
Rachunek bankowy: mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
Regon: 000023461 NIP: 6340126016 KRS: 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

DOKUMENTACJA
pracy badawczo-usługowej

Zleceniodawca: MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE
Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna
KLECZA DOLNA 15a 34-124 KLECZA GÓRNA

Tytuł dokumentacji:
Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania
Etap III - E2.V. :
Udział w pracach konsultacyjnych w zakresie projektowania i wykonania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych.

Symbol PKWiU: **72.19.2**

Nr umowy/zlecenia¹⁾: **NAP/8/1/2018/PK** z dnia: **14.12.2017r.**

Nr komputerowy pracy w GIG: **358 03017 - 320**

Data rozpoczęcia pracy: **15.12.2017r.**
Data zakończenia pracy: **30.04.2019r.**
(data zakończenia etapu pracy 15.05.2018r.)

Słowa kluczowe:

Kierownik projektu w GIG
nr 358 03017-320
dr inż. Eugeniusz Orszulik
pieczęć i podpis
kierownika pracy

Kierownik
Zespołu Gospodarki Energii i Ciepłoty Przemysłowej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Orszulik
pieczęć i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej GIG

¹⁾ wypełnić ręcznie po wydrukowaniu
Druk GIG PS-7.17 - zał. nr 1, wyd. 9, ważne od 02.2017 r.

Zespół realizujący badania:
stopień - imię i nazwisko

Technolog wiodący : dr inż. Eugeniusz Orszulik

inż. Rafał Kłosiński
Joachim Przybyła

Abstrakt (minimum 500 znaków-maksimum1000 znaków):

Dokumentacja zawiera :

badania i pomiary emisji z kotła wodnego V6 z palnikiem mechanicznym MCE¹ o mocy 13 kW produkcji MCE
MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE

Badania obejmowały :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu z drzewa,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania w badanym kotle wodnym peletu z drzewa,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w kotle wodnym peletu z drzewa,
- określenia sprawności energetycznej kotła wodnego w czasie spalania peletu z drzewa,
- żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania peletu z drzewa na określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu z drzewa,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM
EKOLOGICZNE :

- z obciążeniem 100%
- z obciążeniem 30%

Dokumentacja składa się z (wymienić elementy: publikacje, zeszyty, płyty CD itp. w sposób trwały zawarte we wspólnym opakowaniu):

- 1.
- 2.
- .

Dokumentację otrzymali:

1. Archiwum Zakładowe GIG,
2. Zleceniodawca,

egz. nr 1 - kategoria archiwalna "A"
egz. nr 2

Wypełnia Archiwum Zakładowe GIG (FT):

Nr inwentarzowy:

SO/2017/2

Sygnatura:

*) niepotrzebne skreślić

Streszczenie :

Przeprowadzono badania i pomiary emisji z kotła wodnego V6 z palnikiem mechanicznym MCE^{/1} o mocy 13 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA.

Badania obejmowały :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu z drzewa,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania w badanym kotle wodnym peletu z drzewa,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w kotle wodnym peletu z drzewa,
- określenia sprawności energetycznej kotła wodnego w czasie spalania peletu z drzewa,
- żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania peletu z drzewa na określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu z drzewa,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOG :

- z obciążeniem 100%
- z obciążeniem 30%

wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, (Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie), a obliczenia współczynnika efektywności energetycznej przeprowadzono wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015.

Kocioł c.o. typu V6 z palnikiem mechanicznym MCE^{/1} o mocy 13 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna na podstawie uzyskanych badań spełniał wymagania **klasy 5** w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie oraz uzyskał **Klasę Efektywności Energetycznej „A”**

W tabeli zamieszczono wyniki pomiarów serii badań prototypu kotła węglowego typu V6 z palnikiem MCE :

Wyniki pomiarów serii badań prototypu kotła węglowego typu V6 z palnikiem MCE

1) Nazwa instalacji lub urządzenia:		V6 z palnikiem MCE				
2) Charakterystyka urządzeń oczyszczających gazy odlotowe:		nie jest wymagane				
3) Obciążenie źródła emisji w czasie wykonywania pomiarów, %:		100/30				
4) Rodzaj paliwa lub strumień masy materiałów w procesach technologicznych:		węgiel kamienny groszek				
5) Miejsce pobrania próbek i wykonywania pomiarów:		kanał spalinowy kotła				
Numer identyfikacyjny pomiaru (obciążenie)		100%	Wyniki pomiarów		Niepewność pomiaru, ±	Metoda pomiaru
Data wykonania pomiaru		17.04.2018	18.04.2018			
Godzina wykonania pomiaru		12:15/13:55	Wartość dopuszczalna			
l.p.	Warunki meteorologiczne	Zakres badań		j.m.		
		Ciśnienie atmosferyczne	Temperatura powietrza			
1.		990,2	992,9	Pa		
2.		290,0	289,0	K		
3.	Przekrój pomiarowy	0,18	0,18	m		
4.		0,025	0,025	m ²		
5.	Parametry gazu w przewodzie	388,1	336,6	K		PN-Z-04030-07:94
6.		-320,0	-590,0	hPa		PN-Z-04030-07:94
7.		2,5	2,0	Pa		PN-Z-04030-07:94
8.		15,0	15,0	%		PN-Z-04030-07:94
9.		2,5	2,2	m/s		PN-ISO-10396:01
10.		9,2	4,8	%		PN-ISO-10396:01
11.		9,5	15,2	%		PN-ISO-10396:01
12.	Gęstość gazu wilgotnego w warunkach pomiaru	0,800	0,798	kg/m ³		PN-Z-04030-07:94
13.	Gęstość gazu w warunkach normalnych ¹⁾	1,167	1,167	kg/m ³		PN-Z-04030-07:94
14.	Gęstość gazu w warunkach umownych ²⁾	1,251	1,251	kg/m ³		PN-Z-04030-07:94

15.	Pomiar zapylenia	Czas zasysania próbki	s	3600	3600	PN-Z-04030-07:94
16.		Częściowy strumień gazu w warunkach normalnych ¹⁾	m ³ /h	3,14	2,66	PN-Z-04030-07:94
17.		Częściowy strumień gazu w warunkach umownych ²⁾	m ³ /h	3,09	2,62	PN-Z-04030-07:94
18.		Nr identyfikacyjny próbki pyłu		SF1	SF2	
19.		Masa pyłu	g	0,03329	0,00138	PN-Z-04030-07:94
20.	Stężenie substancji w gazie w warunkach pomiaru	Pył	mg/m ³	6	7	PN-Z-04030-07:94
21.		SO2	mg/m ³	25	25	PN-ISO-10396:01
22.		NO2	mg/m ³	291	283	PN-ISO-10396:01
23.		CO	mg/m ³	235	182	PN-ISO-10396:01
24		OGC	mg/m ³	16	5	
25			mg/m ³			
26	Stężenie substancji w gazie w warunkach normalnych ¹⁾	Pył	mg/m ³	9	10	PN-Z-04030-07:94
27		SO2	mg/m ³	37	36	PN-ISO-10396:01
28		NO2	mg/m ³	425	415	PN-ISO-10396:01
29		CO	mg/m ³	343	267	PN-ISO-10396:01
30		OGC	mg/m ³	13	7	
31			mg/m ³			PN-Z-04030-07:94
32	Stężenie substancji w gazie w warunkach umownych ²⁾	Pył	mg/m ³	11	12	PN-Z-04030-07:94
33		SO2	mg/m ³	46	44	PN-ISO-10396:01
34		NO2	mg/m ³	524	10002	PN-ISO-10396:01
35		CO	mg/m ³	423	330	PN-ISO-10396:01
36		OGC	mg/m ³	16	8	
37			mg/m ³			

38	Stężenie substancji w gazie w warunkach umownych ²⁾ przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10,0%	Pył	mg/m ³ u	6	6			PN-Z-04030-07:94
39		SO ₂	mg/m ³ u	24	23			PN-ISO-10396:01
40		NO ₂	mg/m ³ u	276	269			PN-ISO-10396:01
41		CO	mg/m ³ u	222	172			PN-ISO-10396:01
42		OGC	mg/m ³ u	8	4			
43			pył	g/GJ	94	145		
44		SO ₂	g/GJ	397	554			
45	Stężenie substancji w gazie przeliczone na jednostkę energii (wskaźnik emisji)	NO ₂	g/GJ	4571	6483			
46		CO	g/GJ	3679	4146			
47		OGC	g/GJ	139	96,4			
48		Strumień objętości gazu	Gazu wilgotnego w warunkach pomiaru	m ³ /h	228	203		0,000
49		Gazu w warunkach normalnych ¹⁾	m ³ n/h	156	139		0,000	PN-Z-04030-07:94
50		Gazu w warunkach umownych ¹⁾	m ³ u/h	127	113		0,000	PN-Z-04030-07:94
51		Gazu w warunkach umownych ²⁾ dla 10% O ₂	m ³ u/h	241	215			PN-Z-04030-07:94
52	Emisja uzyskana w wyniku pomiaru	Pył	kg/h	0,00000	0,00138		0,000	PN-Z-04030-07:94
53		SO ₂	kg/h	0,00578	0,00502		0,000	PN-Z-04030-07:94
54		NO ₂	kg/h	0,06666	0,05775		0,000	PN-Z-04030-07:94
55		CO	kg/h	0,05375	0,03724			PN-Z-04030-07:94
56		OGC	kg/h	0,00202	0,00092			PN-Z-04030-07:94
57								
58	dopuszczalne wg. PN-EN:303-5	Pył	mg/m ³ u	6	6	40		
59		SO ₂	mg/m ³ u	24	23	nie ozn.		
60		NO ₂	mg/m ³ u	276	269	nie ozn.		
61		CO	mg/m ³ u	222	172	500		

		OGC		mg/m ³ U	8	4	20
62							
63							
64	dopuszczalne emisje wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015	Pył		mg/m ³	-	6	40
65		SO ₂		mg/m ³	-	23	nie ozn.
66		NO ₂		mg/m ³		270	200
67		CO		mg/m ³	-	179	500
68		OGC		mg/m ³		5	20
69							

Objaśnienia :

- 1) Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 101,3 kPa, określające normalny metr sześcienny m³_N
- 2) Warunki umowne oznaczają temperaturę 273 K, ciśnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartości pary wodnej nie większej niż 5 g/kg gazów odlotowych), określające umowny metr sześcienny m³_u

Obliczenia współczynnika efektywności energetycznej kotła : V6 z palnikiem MCE: pelet drzewny

nom	mpm	3,81 mwp	1075 iźm	176,3198 ipm	221,8700
min	mpn	2,62 mwn	729 iźn	159,3685 ipn	197,1780

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym - η_{son}

η_n	81	Qd	15836 kJ/kg		
η_p	66				
η_{son}	69	Qwoda=	7,66	Mpaliwo=	2,62
		Qw nom=	13,60	Mp nom=	3,81

strata sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń :

$$F(1) = 3 \%$$

el max	0,15 kW
el min	0,024 kW
Psb	0,006 kW
Pp	7,66 kW
Pn	13,60 kW

negatywny udział zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne :

$$F(2) = 0,0148$$

pozytywny udział sprawności elektrycznej kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe :

$$F(3) = 0$$

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s :

$$\eta_s = 66 \%$$

współczynnik na potrzeby etykietowania efektywności energetycznej :

BFL=	1,45	BFL = 1	dla węgla
		lub	dla biomasy
		1,45	

Współczynnik efektywności energetycznej dla kotła :

$$EEI = 95$$

Sezonowa emisja substancji pyłowych i gazowych :

	Sn	Sp	Sson
CO, mg/m ³	235	183	191
OGC, mg/m ³	9	5	6
pył, mg/m ³	6	6	6
NOx, mg/m ³	276	269	270

moc nominalna :

entalpia zasilanie, kJ/kg :	to1=	167,5	to2=	209,3	a=	2,11
entalpia powrót, kJ/kg :	to1=	209,3	to2=	251,2	a=	3

moc minimalna :

entalpia zasilanie, kJ/kg:	t11=	125,8	t12=	167,5	a=	8,05
entalpia powrót, kJ/kg :	t11=	167,5	t12=	209,3	a=	7,1

**Sprawozdanie z badania kotła
V6 z palnikiem mechanicznym MCE
na pelet o mocy 13 kW**

- kwiecień 2018r. -

Spis treści :

1. PODSTAWY OPRACOWANIA	3
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3
3. OPIS BADAŃ I POMIARÓW	4
3.1. METODYKA POMIARÓW EMISJI SUBSTANCJI PYŁOWYCH I GAZOWYCH	6
3.1.1. LOKALIZACJA PRZEKROJU POMIAROWEGO	7
3.1.2. METODYKA OBLICZEŃ EMISJI	8
3.2. OKREŚLENIE SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNEJ KOTŁA :	10
3.3. OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ [WG. ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEJ KOMISJI (UE) 2015/1187 Z DNIA 27 KWIECZNIA 2015R., DZ.U.U.E. 21.7.2015]	11
4. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH KOTŁÓW GREEN EKO - Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA	13
5. ZASTOSOWANE PALIWO DO BADAŃ	13
6. WYNIKI BADAŃ I POMIARÓW. BADANIA KOTŁÓW GREEN EKO Z PALNIKIEM PELETOWYM TYPU ROT – POWER „KIPP” O MOCACH 11, 15 I 20 KW.	14
BADANIA KOTŁÓW DLA OBCIĄŻENIA NOMINALNEGO 100%.	14
BADANIA KOTŁÓW DLA OBCIĄŻENIA MINIMALNEGO 30%.	14
WNIOSKI	15
7. WARTOŚCI ODNIESIENIA [WG. ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEJ KOMISJI (UE) 2015/1189 Z DNIA 28 KWIECZNIA 2015R., DZ.U.U.E. 21.7.2015]:	17

Załączniki :

Załącznik nr 1 - Analiza fizykochemiczna zastosowanego peletu z drzewa,

Załącznik nr 2_100 - Wyniki pomiarów z kotła V6 o mocy 13 kWz palnikiem mechanicznym opalanego węglem kamiennym dla obciążenia 100%,

Załącznik nr 2_30 - Wyniki pomiarów z kotła V6 o mocy 13 kWz palnikiem mechanicznym opalanego węglem kamiennym dla obciążenia 30%,

1. Podstawy opracowania

Podstawę badań kotła stanowi – umowa nr NAP/8/1/2018/PK z dnia 14 grudnia 2017r. na wykonanie „Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania” : Etap 2 poz. V : Prace konsultacyjne w zakresie projektowania i wykonania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych.

2. Cel i zakres opracowania

Przeprowadzono badania i pomiary emisji z kotła wodnego V6 z palnikiem mechanicznym MCE¹ o mocy 13 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA.

Badania obejmowały :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu z drzewa,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania w badanym kotle wodnym peletu z drzewa,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w kotle wodnym peletu z drzewa,
- określenia sprawności energetycznej kotła wodnego w czasie spalania peletu z drzewa,
- żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania peletu z drzewa na określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu z drzewa,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOG :

- z obciążeniem 100%
- z obciążeniem 30%

Widok stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Widok stanowiska badawczego.

3. Opis badań i pomiarów

Pomiary i badania wykonane były zgodnie z obowiązującymi przepisami :

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, Dz.U.01.62.627, (tj. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska, Dz.U.16.672),
- normy PN-Z-04030-7:1994 „Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną” - pomiary przepływu, parametrów fizycznych gazu, emisji pyłu,
- Rozporządzenia MŚ z dnia 19.11.2008r., w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji Dz.U.08.215.1366,
- Rozporządzenia MŚ z dnia 07.11.2014r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody, Dz.U.14.1542,
- normy PN – EN 303 – 5 : 2012, (Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie),
- Rozporządzenie Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015

Zakres badań i pomiarów obejmował :

- analizę fizykochemiczną zastosowanego peletu z drzewa sortymentu Ø 6 mm
 - oznaczenie stężeń pyłów i gazów w spalinach emitowanych z kotła wodnego
 - obliczenie obciążenia cieplnego kotła wodnego
 - wyznaczenie sprawności energetycznej dla kotła wodnego V6 o mocy 13 kWz palnikiem MCE
 - z obciążeniem 100%
 - z obciążeniem 30%
- w czasie spalania peletu z drzewa.

Stanowisko badawcze wyposażone było w aparaturę kontrolno - pomiarową do ciągłego i okresowego pomiaru :

- temperatury wody zasilającej kocioł
- temperatury wody powrotnej z kotła
- ciśnienia wody w kotle
- natężenia przepływu wody przez kocioł
- analizy spalin tj. O₂, CO₂, CO, NO₂, SO₂
- analizy zawartości węgla organicznego związanego
- stężenia pyłu w spalinach

Na rysunku 2 przedstawiono schemat układu kontrolno - pomiarowego instalacji. W czasie prowadzonych badań kontrola procesu spalania węgla i wytwarzania ciepła polegała przede wszystkim na utrzymywaniu parametrów termodynamicznych (skład gazów spalinowych CO₂, O₂ i CO, temperatury i ciśnienia, współczynnika nadmiaru powietrza), poprzez odpowiednie doprowadzanie powietrza do spalania oraz analizę składu spalin opuszczających komorę spalania kotła dla zadanego obciążenia kotła.

Rys. 2. Schemat układu kontrolno - pomiarowego stanowiska do badań kotłów wodnych

Układ kontrolno - pomiarowy wyposażony był w urządzenia niezbędne do przeprowadzenia prób badań cieplnych.

Zadaniem układu kontrolno - pomiarowego było umożliwienie kontroli parametrów procesu spalania peletu z drzewa, a także ich rejestracja celem dokonania późniejszej analizy z przeprowadzonych badań cieplnych i pomiarów stężeń z badanego kotła wodnego.

Przyjęte oznaczenia na schemacie, wg PN-89/M.-42007/01, oznaczają:

PI - manometr,
TIR - czujnik temperatury,
LEC - licznik energii cieplnej,
S - przekrój pomiarowy do analizy składu gazów spalinowych i określenia stężenia pyłu w spalinach.

Pomiary ciśnień :

Pomiar ciśnienia był pomiarem miejscowym, zabudowanym w króćcu pomiarowym w komorze grzewczej kotła PI 21.

Pomiary temperatur

Prowadzono następujące pomiary temperatur :

- na rurociągu wody zasilającej kocioł,
- na rurociągu wody powracającej z kotła,
- spalin w czopuchu kotła.

Pomiary strumienia objętości przepływu wody obiegowej c.o. :

Prowadzono pomiar natężenia przepływu wody obiegowej zasilającej kocioł za pomocą licznika wody gorącej.

Pomiary stężeń składników spalin :

W celu wykonania analiz składu chemicznego produktów spalania instalację badawczą wyposażono w króćce pomiarowe. Przekroje pomiarowe oznaczono jako S1 - przekrój pomiarowy służący do określenia wielkości emisji substancji pyłowo - gazowych ze spalania peletu z drzewa.

Lokalizacja króćca pomiarowego w obrębie instalacji spełniała wymagania PN-Z-04030-7.

Pomiar ilości energii cieplnej :

Wytworzoną ilość ciepła w badanym kotle wodnym rejestrowano w układzie do pomiaru energii cieplnej, zainstalowany w instalacji grzewczej w składzie mikroprocesorowego licznika energii cieplnej do współpracy z czujnikami temperatury wody i przetwornikiem przepływu.

3.1. Metodyka pomiarów emisji substancji pyłowych i gazowych

Pomiaru zapylenia gazu i poboru substancji gazowych dokonano przy użyciu pyłomierza przemysłowego P-10ZA. Zastosowaną aparaturę pomiarową wchodzącą w skład pyłomierza przedstawia schemat na rysunku 3.

Rys. 3. Schemat pomiarowy do określenia stężenia pyłu, prędkości przepływu gazu i zawartości wilgoci w gazie w przewodzie

1 - sonda prędkościowa, 2 - filtr mierniczy, 3 - psychrometr, 4 - separator wilgoci, 5 - zawór regulacyjny, 6 - jednostka centralna CJP 10, 7 - analizator gazów MRU 5, 8 - miernik ciśnienia barometrycznego, 9 - cyfrowy wskaźnik temperatury i wilgotności CTH-02, 10 - ssawa

3.1.1. Lokalizacja przekroju pomiarowego

Pomiar ciśnienia, aspiracji pyłu i poboru próbek gazu dokonano w przekroju pomiarowym czopucha kotła. Rozmieszczenie przekrojów pomiarowych w obrębie czopucha kanału dolotowego do emitora oraz rozmieszczenie punktu pomiarowego w przekroju przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Rozmieszczenie przekrojów pomiarowych w obrębie czopucha kanału dolotowego do emitora oraz rozmieszczenie punktu pomiarowego w przekroju

3.1.2. Metodyka obliczeń emisji

Obliczanie gęstości gazu

- gęstość gazu suchego w warunkach umownych

$$\rho_{su} = \sum_{j=1}^{j=n} \rho_{su_j} \cdot udz_j$$

gdzie: j - ty składnik gazu

- gęstość gazu suchego

$$\rho_s = \frac{P_s}{T \cdot R_s}$$

gdzie: P_s - ciśnienie cząstkowe gazu

- stała gazowa gazu suchego :

$$R_s = \frac{371,06}{\rho_{su}}$$

- stała gazowa gazu wilgotnego :

$$R = \frac{R_s + 465,1 \cdot X}{1 + X}$$

- gęstość gazu wilgotnego w warunkach umownych :

$$\rho_u = \frac{371,06}{R}$$

- gęstość gazu wilgotnego :

$$\rho = \frac{P}{T \cdot R}$$

Obliczenia dla częściowego strumienia gazu

- częściowy strumień objętości gazu :

$$V_v = 3600 \cdot Kg \cdot \frac{\Delta V_g \cdot P_g}{\Delta \tau \cdot \rho_v}$$

Obliczenia dla głównego strumienia gazu

- prędkość przepływu gazu :

$$w = K \sqrt{\frac{P_d}{\rho}}$$

- główny strumień objętości gazu w kanale :

$$V = 3600 \cdot F \cdot w$$

- strumień objętości gazu w kanale w warunkach umownych :

$$V_u = V \cdot \frac{\rho}{\rho_u}$$

Wyznaczanie błędów pomiarów

- średnie odchylenie standardowe wielkości mierzonych :

$$s = \pm \sqrt{\frac{\sum (x - x_i)^2}{n(n-1)}}$$

- średni kwadratowy błąd względny dla końcowych wyników pomiarów obliczono wg wzorów:

- dla stężenia pyłu w gazie:

$$\delta_s = \pm \sqrt{\delta_m^2 + \delta_{V_v}^2 + \delta_{\Delta\tau}^2 + \delta_p^2 + \delta_{\rho_v}^2}$$

- dla strumienia masy pyłu i zanieczyszczeń gazowych:

$$\delta_{M,E} = \pm \sqrt{\delta_s^2 + 4\delta_l^2 + \delta_w^2}$$

- gęstość gazu wilgotnego

$$\rho = \frac{P}{T \cdot R}$$

Obliczenia dla częściowego strumienia gazu

- częściowy strumień objętości gazu

$$V_v = 3600 \cdot \text{Kg} \cdot \frac{\Delta V_g \cdot \rho_g}{\Delta\tau \cdot \rho_v}$$

- masa zebranej próbki zanieczyszczenia oznaczono chemicznie :

$$m = m_2 - m_1$$

- stężenie pyłu w częściowym strumieniu gazu

$$S_v = 3600 \frac{m}{V_v \cdot \Delta\tau}$$

Obliczenia dla głównego strumienia gazu

- prędkość przepływu gazu

$$w = K \sqrt{\frac{P_d}{\rho}}$$

- główny strumień objętości gazu w kanale

$$V = 3600 \cdot F \cdot w$$

- strumień objętości gazu w kanale w warunkach umownych

$$V_u = V \cdot \frac{\rho}{\rho_u}$$

- stężenie zanieczyszczenia w gazie

$$S = S_v \cdot \frac{\rho_s}{\rho_{vs}}$$

- stężenie zanieczyszczenia w gazie w warunkach umownych

$$S_u = S \cdot \frac{\rho_u}{\rho}$$

- strumień masy zanieczyszczenia

$$M_p = 0,001 \cdot V \cdot S$$

3.2. Określenie sprawność energetycznej kotła :

Wyznaczenie sprawności kotła przeprowadzono według metody pośredniej wyznaczonej wg. definicji sprawności kotła w odniesieniu do strat ciepłych wyznaczonych z wartości średnich temperatur w pomieszczeniu, temperatury spalin wylotowych, składu spalin i zawartości części palnych w popiele i żużlu.

Sprawność cieplna wyznaczono ze strat ciepłych wg. równania :

$$\eta = 100 - (q_a + q_b + q_r) \quad [1]$$

gdzie : q_a – względna strata kominowa Q_a odniesiona do wartości opałowej paliwa do badań (w stanie roboczym), %

q_b – względna strata niezupełnego spalania Q_b odniesiona do wartości opałowej paliwa do badań (w stanie roboczym), %

q_r – względna strata niecałkowitego spalania w popiele i żużlu odniesiona do jednostki masy paliwa do badań (w stanie roboczym), %

$$q_a = 100 Q_a / H_u$$

gdzie : Q_a – strata kominowa odniesiona do jednostki masy paliwa do badań, kJ/kg

H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

$$q_b = 100 Q_b / H_u$$

gdzie : Q_b – strata niezupełnego spalania odniesiona do jednostki masy paliwa do badań, kJ/kg

H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

$$q_r = 100 Q_r / H_u$$

gdzie : Q_r – strata niecałkowitego spalania w popiele i żużlu odniesiona do jednostki masy paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

Sprawność kotła określona równaniem [1] odnosi się do określonego punktu obciążenia kotła (w danej chwili pomiaru).

3.3. Obliczenia współczynnika efektywności energetycznej [wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015]

Przyjęte oznaczenia :

- a) η_{son} to sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, obliczona zgodnie z pkt 4 lit. b) załącznika VIII;
- b) BLF to współczynnik dla biomasy na potrzeby etykietowania efektywności energetycznej, wynoszący 1,45 dla kotłów na biomasę i 1 dla kotłów na paliwo kopalne;
- c) $F(1)$ oznacza negatywny udział we współczynniku efektywności energetycznej ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury; $F(1) = 3$;
- d) $F(2)$ oznacza negatywny udział zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne we współczynniku efektywności energetycznej, obliczony zgodnie z pkt 4 lit. c) załącznika VIII;
- e) $F(3)$ oznacza pozytywny udział sprawności elektrycznej kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe we współczynniku efektywności energetycznej, obliczony w poniższy sposób:
 $F(3) = 2,5 \times \eta_{el,n}$

Obliczenia sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym - η_{son}

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, η_{son} :

- 1) w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które mogą być eksploatowane przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa:

$$\eta_{son} = 0,85 \times \eta_p + 0,15 \times \eta_n$$

- 2) w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które nie mogą być eksploatowane przy 50 % lub mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe:

$$\eta_{son} = \eta_n$$

gdzie:

- a) η_n – sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej;
- b) η_p – sprawność użytkowa przy [30/50%] znamionowej mocy cieplnej;

BFL : współczynnik na potrzeby etykietowania efektywności energetycznej

BFL = 1,0 – dla kotłów na węgiel kamienny

F(1) : negatywny udział we współczynniku efektywności energetycznej ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury;

F(1) = 3%

F(2) : negatywny udział zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne we współczynniku efektywności energetycznej, obliczony wg. wzoru :

F(2) oblicza się w następujący sposób:

1) w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które mogą być eksploatowane przy 50% znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa:

$$F(2) = 2,5 \times (0,15 \times el_{max} + 0,85 \times el_{min} + 1,3 \times P_{SB}) / (0,15 \times P_n + 0,85 \times P_p)$$

2) w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które nie mogą być eksploatowane przy 50 % lub mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe:

$$F(2) = 2,5 \times (el_{max} + 1,3 \times P_{SB}) / P_n$$

gdzie :

el_{max} - zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnej mocy cieplnej kotła, kW

el_{min} - zapotrzebowanie na energię elektryczną przy minimalnej mocy cieplnej kotła, kW

P_{SB} - pobór mocy w trybie czuwania kotła, kW

P_p - wytworzone ciepło użytkowe przy minimalnej mocy cieplnej kotła, kW

P_n - wytworzone ciepło użytkowe przy nominalnej mocy cieplnej kotła, kW

do obliczeń przyjęto :

$P_{SB} = 0,006$ kW lub 0 dla kotłów z naturalnym ciągiem spalin

$el_{max} = 0,25$ kW lub 0 dla kotłów z naturalnym ciągiem spalin

$el_{min} = 0,016$ kW lub 0 dla kotłów z naturalnym ciągiem spalin

F(3) : pozytywny udział sprawności elektrycznej kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe we współczynniku efektywności energetycznej,

Jako, że badany kocioł nie jest kotłem kogeneracyjnym, stąd :

$$F(3) = 0$$

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s , zdefiniowana jako, :

$$\eta_s = \eta_{son} - F(1) - F(2) + F(3)$$

Współczynnik efektywności energetycznej dla kotła :

$$EEI = \eta_{son} \times 100 \times BLF - F(1) - F(2) \times 100 + F(3) \times 100$$

Klasa efektywności energetycznej : wg. załącznika II

Sezonowa emisja substancji pyłowych i gazowych :

$$S_{son} = 0,85 \times S_p + 0,15 \times S_n$$

gdzie:

- a) S_n – stężenie substancji pyłowej lub gazowej przy znamionowej mocy cieplnej;
- b) S_p – stężenie substancji pyłowej lub gazowej przy [30/50%] znamionowej mocy cieplnej;

4. Charakterystyka badanych kotła V6 - z automatycznym zasypem paliwa

Kocioł V6 wyposażony jest w mechaniczny palnik węglowy z podajnikiem ślimakowym produkcji MCE i zasobnikiem na paliwo oraz ze sterownikiem. Praca kotła i palnika odbywa się automatycznie. Badania prowadzono dla obciążenia i mocy kotła :

typ kotła	moc nominalna kotła, kW	obciążenie kotła, %	moc kotła przy danym obciążeniu, kW	nr fabryczny badanego kotła
V6 - z automatycznym zasypem paliwa	13	100 30	11,14 3,78	00001/2018

Widok kotła V6– z palnikiem i automatycznym zasypem paliwa przedstawiono na rysunku 2.

5. Zastosowane paliwo do badań

Właściwości energetyczne użytego do badań cieplnych i środowiskowych peletu z drzewa zamieszczono w tablicy 1.

Tablica 1. Właściwości energetyczne użytego do badań peletu z drzewa

l.p.	Specyfikacja	j.m.	pelet z drewna (załącznik nr 1)
1.	wartość opałowa	kJ/kg	15836
2.	zaw. siarki,	%	0,03
3.	zaw. popiołu,	%	0,47
4.	zaw. wilgoci	%	12,81
5.	zaw. części lotnych	%	-
6.	zaw. węgla całkowitego	%	-

6. Wyniki badań i pomiarów.

Badania kotłów dla obciążenia nominalnego 100%.

W czasie procesu spalania peletu z drzewa przy obciążeniu nominalnym 100%, wyniki badań cieplnych kotła V6z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 13 kW przedstawiono w tablicy 2, a wyniki badań emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zawarto w tablicy 3.

Nastawy sterownika kotłów V6w czasie badań przy obciążeniu 100% wynosiły :

oznaczenie	j.m.	moc kotła, kW		
		13		
praca palnika wydajność	kg/h	3,81		
praca palnika (podawanie/przerwa)	s	10/20		
nastawa wentylatora	%	80		

Tablica 2. Wyniki badań cieplnych z obciążeniem nominalnym 100%

temp. wody, °C		strumień wody, m ³ /godz.	wytworzone ciepło użytkowe, kW	ciśnienie wody w kotle, bar	ilość zużytego paliwa, kg/godz.	współczynnik nadmiaru powietrza, λ	obciążenie kotła, %	sprawność kotła %
zasilanie	powrót							
kotła V6 o mocy 13 kW:								
53,00	42,11	1,075	13,60	1,1	3,81	1,22	100	84,5
zawartość części palnych w popiele i żużlu – 35,76%								

Tablica 3. Wyniki badań emisji z obciążeniem nominalnym 100%

kotła V6 o mocy 13 kW:							
j.m.	O ₂ %	CO ₂ %	SO ₂ ^{*/}	NO ₂ ^{*/}	CO ^{*/}	Pył ^{*/}	OGC ^{*/}
mg/m ³	9,20	9,50	24	276	235	6	9

* - przy zawartości 10% tlenu w spalinach w warunkach umownych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

Badania kotłów dla obciążenia minimalnego 30%.

W czasie procesu spalania peletu z drzewa przy obciążeniu nominalnym 30%, wyniki badań cieplnych kotła V6 z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 13 kW przedstawiono w tablicy 4, a wyniki badań emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zawarto w tablicy 5.

Nastawy sterownika kotłów V6w czasie badań przy obciążeniu 30% wynosiły :

oznaczenie	j.m.	moc kotła, kW		
		13		
praca palnika wydajność	kg/h	2,62		
praca palnika (podawanie/przerwa)	s	5/20		
nastawa wentylatora	%	65		

Tablica 4. Wyniki badań cieplnych z obciążeniem nominalnym 30%

temp. wody, °C		strumień wody, m ³ /godz.	wytworzone ciepło użytkowe, kW	ciśnienie wody w kotle, bar	ilość zużytego paliwa, kg/godz.	współczynnik nadmiaru powietrza, λ	obciążenie kotła, %	sprawność kotła %
zasilanie	powrót							
kotła V6 o mocy 13 kW:								
35,05	47,10	0,729	7,66	1,1	2,62	1,21	56,7	84,1
zawartość części palnych w popiele i żużlu – 49,51%								

Tablica 5. Wyniki badań emisji z obciążeniem nominalnym 30%

kotła V6 o mocy 13 kW:							
j.m.	O ₂ %	CO ₂ %	SO ₂ ^{*/}	NO ₂ ^{*/}	CO ^{*/}	Pył ^{*/}	OGC ^{*/}
mg/m ³	4,80	15,20	23	269	183	6	5

* - przy zawartości 10% tlenu w spalinach w warunkach umownych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

Wnioski

Kocioł wodny V6z palnikiem z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 13 kW opalany peletem z drewna uzyskał następujące wyniki badań cieplnych i emisyjnych :

l.p.	wyszczególnienie	j.m.		
			nom. 13	min. 4
1.	moc kotła	kW		
2.	obciążenia	%	100	30
3.	Sprawność kotła (brutto) :	%	84,5	84,1
4.	Stężenia substancji pyłowych i gazowych : emitowanych do powietrza w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10% (wg. PN-EN 303-5 : 2012) :			
	- pył	mg/m ³	6	6
	- OGC	mg/m ³	9	5
	- dwutlenku siarki	mg/m ³	24	23
	- dwutlenku azotu	mg/m ³	276	269
	- tlenek węgla	mg/m ³	235	183

Kocioł wodny V6 z palnikiem z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 13 kW opalany peletem z drewna spełniał wymagania klasy 5 w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

7. Wartości odniesienia [wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015]:

wyszczególnienie	j.m.	wartości odniesienia
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń :	%	75
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń :		
- pył	mg/m ³	40
- OGC	mg/m ³	20
- dwutlenku azotu	mg/m ³	200
- tlenek węgla	mg/m ³	500

Załącznik nr 1.

Analiza fizykochemiczna zastosowanego peletu z drzewa,

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICZWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICZWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer : 1

RAPORT Z BADAŃ 958/2018

Ilość stron : 2

Katowice, dnia: 26.04.2018

Zleceńodawca: Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
GIG

Analizy dla poszczególnych oznaczeń wykonano według poniższych norm i instrukcji:

Oznaczenia	Metody badawcze	Wykonano według
Zawartość wilgoci przemijającej	IC-3.2, edycja 14 z dnia 28.03.2014 r	☒
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	PN-EN ISO 18134-3:2015-11	☐
	- metoda wagowa	☒
Zawartość wilgoci całkowitej	PN-EN ISO 18134-2:2017-03	☐
	IC-29.1, edycja 14 z dnia 04.05.2015r	☒
Zawartość popiołu	PN-EN ISO 18122:2016-01	☐
	- metoda wagowa	☒
Zawartość części lotnych	- metoda termogravimetryczna	☐
	PN-EN ISO 18123:2016-01	☐
Ciepło spalania	PN-EN 14918:2010*	☒
Wartość opałowa	PN-EN 14918:2010*	☒
Zawartość siarki całkowitej	IC -15.2, edycja 14 z dnia 28.03.2014 r.	☒
Zawartość siarki popiołowej	PN-G-04584:2001	☐
Zawartość siarki palnej	PN-G-04584:2001	☐
Zawartość węgla całkowitego	PN-EN ISO 16948:2015-07	☐
Zawartość wodoru całkowitego	PN-EN ISO 16948:2015-07	☒
Zawartość azotu	PN-EN ISO 16948:2015-07	☐
Zawartość tlenu	IC-29.1, edycja 14 z dnia 04.05.2015r	☐

* - norma wycofana i zastąpiona

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany, traktowany jak tytuł w całości.

PO-13 - Zpt. nr 3, wyd. 5, str. 1, ważny od 02.10.2017

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

Zastępca Kierownika
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

Przemysław Rompalski
mgr Przemysław Rompalski

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICHTWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICHTWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: i.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer: 2

RAPORT Z BADAŃ 958/2018

Ilość stron: 2

Katowice, dnia: 26.04.2018

Zlecający:	Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza	Data pobrania próbki:	-
Identyfikacja próbki:	Próbka: Biopaliwo stałe	Data dostarczenia próbki:	19.04.2018
Opis próbki Zlecającego:	Próbka: Pelet MCE - 04.2018	Data wykonania analizy:	19 - 25.04.2018
Numer ewidencyjny próbki:	PA 8096	Numer próbki Zlecającego:	-
		Opis opakowania:	Worki foliowe

Oznaczenia	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Stan analityczny			
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	W^a	%	7,30 ± 0,26
Zawartość popiołu	A^a	%	0,50 ± 0,28
Zawartość części lotnych	V^a	%	-
Ciepło spalania	Q_s^a	kJ/kg	18415 ± 335
Wartość opałowa	Q_i^a	kJ/kg	16990
Zawartość siarki całkowitej	S_t^a	%	0,03 ± 0,02
Zawartość siarki popiołowej	S_A^a	%	-
Zawartość siarki palnej	S_C^a	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^a	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^a	%	5,71 ± 0,36
Zawartość azotu	N^r	%	-
Zawartość tlenu	O_d^a	%	-
Stan roboczy			
Zawartość wilgoci przemijającej	W_{ex}^r	%	5,94
Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%	12,81
Zawartość popiołu	A^r	%	0,47
Zawartość części lotnych	V^r	%	-
Ciepło spalania	Q_s^r	kJ/kg	-
Wartość opałowa	Q_i^r	kJ/kg	15836
Zawartość siarki całkowitej	S_t^r	%	0,03
Zawartość węgla całkowitego	C_t^r	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^r	%	-
Zawartość azotu	N^r	%	-
Stan suchy			
Zawartość popiołu	A^d	%	-
Zawartość części lotnych	V^d	%	-
Ciepło spalania	Q_s^d	kJ/kg	-
Wartość opałowa	Q_i^d	kJ/kg	-
Zawartość siarki całkowitej	S_t^d	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^d	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^d	%	-
Zawartość azotu	N^d	%	-

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki.

Niepewność pomiaru dotyczy tylko wyników pomiarów.

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

PO-13 - zał. nr 3, wyd. 2, str. 2, ważny od 05.09.2017

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

Zastępca Kierownika
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICHTWA

Kaw
mgr Przemysław Rompański

Załącznik nr 2_100.

Wyniki pomiarów z kotła V6z palnikiem mechanicznym ETNA o mocy 13 kW dla obciążenia 100%,

PROTOKÓŁ POMIARU
STĘŻENIA I STRUMIENIA MASY
ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH I GAZOWYCH
W GAZIE W KANALE

Numer protokołu: V6_100

Obiekt (nazwa zakładu):

MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE
Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna
KLECZA DOLNA 15a 34-124 KLECZA GÓRNA

.....
.....

Zlecniodawca:

MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE
Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna
KLECZA DOLNA 15a 34-124 KLECZA GÓRNA

.....
.....

Wykonawca:

Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków 1
40-166 Katowice

.....
.....

Data:

17-04-2018

1. DANE OGÓLNE. WYNIKI GŁÓWNYCH POMIARÓW I OBLICZEŃ**Obiekt (nazwa zakładu):**

Lboratorium kotłów MCE

Źródło emisji:

kocioł V6 z palnikiem MCE

Charakterystyka urządzeń oczyszczających gazy odlotowe:

nie jest wymagane

Przekrój pomiarowy (miejsce wykonania pomiaru):

kołowy stalowy

wymiary: $d = 0,180$ mpole powierzchni: $F = 0,025$ m²**Rozpoczęcie poboru:** 04-04-2018 08:41**Zakończenie poboru:** 04-04-2018 09:46**Warunki meteorologiczne:**

Temperatura powietrza T_a	290,0	K
Ciśnienie atmosferyczne p_a	990,2	hPa

Parametry gazu w przekroju pomiarowym:

Temperatura t, T	115,0 °C ; 388,1	K
Ciśnienie statyczne (względne) p_{wzg}	-320	Pa
Średnie ciśnienie dynamiczne $\bar{p}_d$	2,5	Pa
Zawilżenie		
stopień zawilżenia X	0,150 kg/kg ; 15,0	%
wilgotność względna φ	11,1	%
udział objętości pary wodnej u'_{v,H_2O}	18,90	%
Udział objętościowy O_2 w gazie suchym	0,10	%
Udział objętościowy CO_2 w gazie suchym	0,02	%
Gęstość gazu		
w warunkach pomiaru ρ	0,800	kg/m ³
w warunkach normalnych ρ_n	1,167	kg/m ³
w warunkach umownych ρ_u	1,251	kg/m ³
Prędkość średnia $\bar{w}$	2,48	m/s

Strumień objętości gazu			
w warunkach pomiaru $\dot{V}$		228	m ³ /h
w warunkach normalnych $\dot{V}_n$		156	m ³ /h
w warunkach umownych $\dot{V}_u$		127	m ³ /h
w warunkach umownych przy standardowej zawartości tlenu 10 % $\dot{V}_u^{t_{10}} = \dot{V}_u^{t_{10}}$		241	m ³ /h

Ogólne parametry poboru:

Łączny czas poboru (zasysania próbki) $\Delta\tau$		1 godz.	0 min.	0 sek.
Iloraz prędkości gazu dla całego poboru w przekroju pomiarowym (średnia z wszystkich punktów pomiarowych) H		1,16		
Objętość pobranej próbki gazu				
(X_v) w średnich warunkach pomiaru w zwężce V_{pv}		3,423	m ³	
(X_v) w warunkach normalnych V_{pvn}		3,140	m ³	
w warunkach umownych V_{pu}		3,094	m ³	
Średni strumień objętości gazu zasysanego				
w warunkach normalnych $\dot{V}_{pvn}$		3,14	m ³ /h	
w warunkach umownych $\dot{V}_{pu}$		3,09	m ³ /h	

Masa pyłu w pobranej próbce gazu m_p 0,03329 g

Zanieczyszczenia pyłowe:

Stężenie pyłu w gazie			
w warunkach pomiaru s		5,983	mg/m ³
w warunkach normalnych s_n		8,728	mg/m ³
w warunkach umownych s_u		10,760	mg/m ³
w warunkach umownych przy standardowej zawartości tlenu 10 % $s_u^{t_{10}} = s_u^{t_{10}}$		5,663	mg/m ³
Strumień masy pyłu $\dot{M}_p$		0,00137	kg/h

Zanieczyszczenia gazowe:**Główne zanieczyszczenia gazowe objęte standardami emisyjnymi**Stężenie substancji zanieczyszczającej, [mg/m³]

	SO ₂	NO _x
w gazie:		
w warunkach pomiaru	25,316	291,409
w warunkach normalnych	36,930	425,093
w warunkach umownych	45,527	524,044
w warunkach umownych przy standardowej zawartości tlenu 10 %	23,962	275,813

Strumień masy substancji zanieczyszczającej

SO ₂ :		0,00578	kg/h
NO _x :		0,06655	kg/h

Inne zanieczyszczenia o dopuszczalnych wielkościach emisji wg lokalnych decyzji

Substancja zanieczyszczająca	Stężenie substancji zanieczyszczającej w gazie			Strumień masy substancji zanieczyszcz. [kg/h]
	w warunkach pomiaru	w warunkach normalnych	w warunkach umownych	
	[mg/m ³]			
1	2	3	4	5
CO	235,355376	343,324655	423,242515	0,05375180
OGC	8,85186153	12,9126530	15,9184132	0,00202164

2. PRÓBKA ZAPYLONEGO GAZU**2.1. Masa pyłu w pobranej próbce****Wyniki pomiaru:****Filtracja wewnętrzna**

WYDZIELANIE PYŁU W SEPARATORACH	Separator	Element gromadzący pył	Masa elementu gromadzącego pył	
			przed poborem	po poborze
	Separator filtracji wewnętrznej	gilza woreczek	$m'_g = 1,90802$ g	$m''_g = 1,94131$ g

Wyniki obliczeń:

Masa pyłu zebranego:

w separatorach filtracji zewnętrznej			
w worku filtracyjnym m_w		-----	g
na membranie filtracyjnej m_m		-----	g
w cyklonie mierniczym m_c		-----	g
w separatorze filtracji wewnętrznej m_g		0,03329	g
Łączna masa pyłu zebranego w separatorach m_s		0,03329	g
Masa pyłu w pobranej próbce gazu m_p		0,03329	g

3. SKŁAD CHEMICZNY GAZU W KANALE**3.1. Zawilżenie wpisane w CJP-10**

Dla serii z parametrami poboru:

Nr serii: 6 (05_04_2018.p)

wykonano następujący pomiar parametru zawilżenia gazu:

Typ: pomiar psychrometryczny wilgotności względnej przyrządem z zestawu pyłomierza**Wyniki pomiarów i obliczeń:** $\rho_{su} = 1,336 \text{ kg/m}^3$ (z przybliż. podst. składu chemicznego)

Nr pom. (rejestr.)	Dane pomiarowe			Wyniki obliczeń			
	t_m °C	t_s °C	p' hPa	$X'=X$ kg/kg	φ' %	ρ' kg/m ³	czas g:m:s
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24,9	30,2	939	0,019	65,6	1,101	08:41:00
2	26,1	31,8	940	0,020	64,2	1,096	08:41:22
3	26,6	32,4	939	0,021	64,0	1,093	08:41:31

średnia: 0,020

Plik: 05_04_2018.p

Seria „Zawilżenie” nr: 5

Data i czas rozpoczęcia: 04-04-2018 08:41**Data i czas zakończenia:** 04-04-2018 08:42**3.2. Podstawowy skład chemiczny**

W stosunku do wartości wynikających z wpisu w jednostce CJP-10 (dokonanego przed poborem próbki gazu i w jego trakcie na potrzeby wyznaczenia stężenia pyłu) skorygowano w programie obsługowym pyłomierza P-10ZA – w oparciu o główny (tj. przeprowadzany równoległe z poborem próbki) pomiar składu chemicznego gazu – wartości średnie dla całego poboru udziałów objętościowych O_2 i CO_2 w gazie suchym oraz stopni zawilżenia gazu w kanale i w zwężce pomiarowej pyłomierza; raportuje to poniższa tabela:

Wielkość		Wartość średnia dla całego poboru	
		wynikająca z wpisu w CJP-10	skorygowana
1		2	3
Udział objętościowy u_v w podstawowym składzie chemicznym gazu suchego, %	O ₂	9,20	0,10
	CO ₂	9,50	0,02
Stopień zawilżenia gazu w kanale X , kg/kg		0,022	0,150
Stopień zawilżenia gazu w kanale X_v , kg/kg		0,022	0,010

Finalny (będący wynikiem powyższej korekty) podstawowy skład chemiczny gazu w kanale:

Składnik gazowy	Udział objętościowy [%]		
	w gazie suchym u_v (z danych pomiarowych)	w gazie wilgotnym u'_v (z przeliczeń)	
1	2	3	
O ₂	0,10	0,10	
N ₂ (+reszta)	99,88	81,00	
CO ₂	0,02	0,00	
H ₂ O	-----	18,90	Stopień zawilżenia $X = 0,150$ kg/kg

Stała gazowa gazu suchego R_s 296,53 J/kg·K
 Stała gazowa gazu wilgotnego R_w 317,85 J/kg·K

3.3. Zanieczyszczenia gazowe i inne - pochodzące z wpisu w oknie "Zanieczyszczenia gazowe i inne", tj. bez uwzględnienia ewentualnej korekty składu chemicznego gazu

Wyniki pomiaru zawartości głównych zanieczyszczeń gazowych

Lp.	Substancja zanieczyszczająca	Zawartość substancji zanieczyszczającej w gazie suchym	
		udział objętościowy [ppm]	stężenie w warunkach umownych [mg/m ³]
1	SO ₂	17,000	
2	NO _x	273,000	

Wyniki pomiaru zawartości innych zanieczyszczeń

Lp.	Substancja zanieczyszczająca	Stężenie substancji zanieczyszczającej (w gazie suchym) w warunkach umownych [mg/m ³]
1	CO	452,000000
2	OGC	17,0000000

Typ kotła V6_100

Data :17.04.2018r.

obciążenie : 100%

paliwo: pelet drzewny

substancja	pomiar1	pomiar2	pomiar3	pomiar4	pomiar5	pomiar6	pomiar7	pomiar8	pomiar9	pomiar10	średnia	wynik :
O ₂ , %	7,53	6,5	10,87	10,45	5,84	7,58	8,52	14,57	14,65	11,35	9,79 %	
CO ₂ , %	12,58	13,4	9,75	9,52	14,85	12,97	11,09	5,87	6,05	9	10,51 %	
CO, ppm	89	174	247	1013	73	286	174	357	480	320	321	402
NO _x , ppm	398	336	388	284	415	345	217	265	218	296	316	648
SO ₂ , ppm	12	13	12	5	9	34	20	19	16	15	16	44
parametry												
czas, min	50				0,83							
Tz, C	52	53	54	55	51,00	51	53	54	54	53	53,00	
Tp, C	41,1	42	43,1	42,2	41,00	41,8	42,1	42,6	42,5	42,7	42,11	
V, m ³ /h	382,822									383,718	1,075	
T sp, C	155,4	153,9	155,7	150,2	168,90	154,2	150,3	140	151	149,7	119,41	
LZO, mg/m	3,2	4,8	5,1	5,4	5,50	6,4	11,4	6,4	5,9	7,5	6,2	6
pył, mg/m ³												6

seria pomiarowa 1

pelet drzewny, kg/h 3,81

moc: 13,5 kW

pelet drzewny, kg mo= 0 m1= 3,175

obliczenie sprawności kotła :V6_13,5_100: pelet drzewny

data:17.05.2018

ts	392,56 K	Qb	1043,462
tpom	289 C		
Cpmd	274,97 J/K kg	qb	6,589179
C	45,5 %		
Cpop	0,001681 %		
CO,mg	401 mg/m3		
CO	0,0321 %		
CO2	10,51 %		
Ch2o	4,19 kJ/K kg	Qr	0,002646
H	15836 kJ/kg		
W	12,81 %	qr	1,67E-05
pop	0,47 %		

A1 103,56

A3 12,51067

A4 5,650566

A5 11,4668

sprawność 84,5 %

A6 2,214057

A7 13,68086

Qa 1416,79

qa 8,946638

ts 119,41 C

Sco= 321 ppm

to 17,5 C

A 0,47 %

Cpal 35,76 %

m, kg/h 3,81

moc : 13,5 100%

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76
fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78
e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer : 1

RAPORT Z BADAŃ 959/2018

Ilość stron : 2

Katowice, dnia: 26.04.2018

Zleceniodawca: **Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
GIG**

Analizy dla poszczególnych oznaczeń wykonano według poniższych instrukcji:

Oznaczenia	Metody badawcze	Wykonano według
Zawartość wilgoci przemijającej	IC-3.2, edycja 14 z dnia 28.03.2014 r	☐
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	IC-4.8, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r IC-4.9, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☒
Zawartość wilgoci całkowitej	IC-29.1, edycja 14 z dnia 04.05.2015 r	☐
Zawartość popiołu	IC-5.7, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r IC-5.8, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☐ ☒
Zawartość węgla całkowitego	IC-19.4, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☐
Zawartość wodoru całkowitego	IC-19.4, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☐
Zawartość azotu	IC-19.4, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☐
Zawartość części palnych	IC-29.1, edycja 14 z dnia 04.05.2015 r	☒

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki.

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany, modyfikowany ani w całości, ani w części.

PO-13 - zał. nr 22, wyd. 4, str 1, ważny od 02.10.2017

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

Zastępca Kierownika
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA

mgr Przemysław Rompański

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICTWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer : 2

Ilość stron : 2

RAPORT Z BADAŃ 959/2018

Katowice, dnia: 26.04.2018

Zleceńiodawca:

Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
GIG

Data pobrania próbki:

19.04.2018

Identyfikacja próbki:

Próbka: Odpad paleniskowy

Data dostarczenia próbki:

19 - 25.04.2018

Opis próbki Zleceńiodawcy:

Próbka: Żużel + popiół

Data wykonania analiz:

Numer próbki Zleceńiodawcy:

Numer ewidencyjny próbki:

PA 8097

Opis opakowania:

Worek foliowy

Oznaczenia

Symbol

Jednostka

Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)

Stan analityczny

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	W^a	%	2,27 ± 0,32
Zawartość popiołu	A^a	%	61,97 ± 0,82
Zawartość węgla całkowitego	C_t^a	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^a	%	-
Zawartość azotu	N^a	%	-
Zawartość części palnych	-	%	35,76

Stan roboczy

Zawartość wilgoci przemijającej	W_{ex}^r	%	-
Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%	-
Zawartość popiołu	A^r	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^r	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^r	%	-
Zawartość azotu	N^r	%	-
Zawartość części palnych	-	%	-

Stan suchy

Zawartość popiołu	A^d	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^d	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^d	%	-
Zawartość azotu	N^d	%	-
Zawartość części palnych	-	%	-

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki.

Niepewność pomiaru dotyczy tylko wyników pomiarów.

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

PCA-13 - zil nr 22, wyd. 3, str. 2, ważny od 05.09.2017

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

Zastępca Kierownika
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA

Przemysław Rompalski
mgr Przemysław Rompalski

Załącznik nr 2_30.

Wyniki pomiarów z kotła V6z palnikiem mechanicznym ETNA o mocy 13 kW dla obciążenia 30%,

PROTOKÓŁ POMIARU
STĘŻENIA I STRUMIENIA MASY
ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH I GAZOWYCH
W GAZIE W KANALE

Numer protokołu: V6_30

Obiekt (nazwa zakładu):

MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE
Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna
KLECZA DOLNA 15a 34-124 KLECZA GÓRNA

.....
.....

Zleceniodawca:

MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE
Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna
KLECZA DOLNA 15a 34-124 KLECZA GÓRNA

.....
.....

Wykonawca:

Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków 1
40-166 Katowice

.....
.....

Data:

18-04-2018

1. DANE OGÓLNE. WYNIKI GŁÓWNYCH POMIARÓW I OBLICZEŃ**Obiekt (nazwa zakładu):**

Lboratorium kotłów MCE

Źródło emisji:

kocioł V6 z palnikiem MCE

Charakterystyka urządzeń oczyszczających gazy odlotowe:

nie jest wymagane

Przekrój pomiarowy (miejsce wykonania pomiaru):

kołowy stalowy

wymiary: $d = 0,180 \text{ m}$ pole powierzchni: $F = 0,025 \text{ m}^2$ **Rozpoczęcie poboru:** 03-04-2018 12:40**Zakończenie poboru:** 03-04-2018 13:49**Warunki meteorologiczne:**

Temperatura powietrza T_a 289,0 K
 Ciśnienie atmosferyczne p_a 992,9 hPa

Parametry gazu w przekroju pomiarowym:

Temperatura t, T 116,0 °C ; 389,1 K
 Ciśnienie statyczne (względne) p_{wzg} -590 Pa
 Średnie ciśnienie dynamiczne $\bar{p}_d$ 2,0 Pa
 Zawilżenie
 stopień zawilżenia X 0,150 kg/kg ; 15,0 %
 wilgotność względna ϕ 10,7 %
 udział. objęt. pary wodnej u'_{H_2O} 18,90 %
 Udział objętościowy O_2 w gazie suchym 0,10 %
 Udział objętościowy CO_2 w gazie suchym 0,01 %
 Gęstość gazu
 w warunkach pomiaru ρ 0,798 kg/m³
 w warunkach normalnych ρ_n 1,167 kg/m³
 w warunkach umownych ρ_u 1,251 kg/m³
 Prędkość średnia $\bar{w}$ 2,21 m/s

Strumień objętości gazu			
w warunkach pomiaru $\dot{V}$		203	m ³ /h
w warunkach normalnych $\dot{V}_n$		139	m ³ /h
w warunkach umownych $\dot{V}_u$		113	m ³ /h
w warunkach umownych przy standardowej zawartości tlenu 10 % $\dot{V}_u^{tu} = \dot{V}_u^{t10}$		215	m ³ /h

Ogólne parametry poboru:

Łączny czas poboru (zasysania próbki) $\Delta\tau$ 1 godz. 5 min. 0 sek.

Iloraz prędkości gazu dla całego poboru w przekroju pomiarowym
(średnia z wszystkich punktów pomiarowych) H 1,08

Objętość pobranej próbki gazu			
(X_v) w średnich warunkach pomiaru w zwężce V_{pv}		3,144	m ³
(X_v) w warunkach normalnych V_{pvn}		2,880	m ³
w warunkach umownych V_{pu}		2,837	m ³

Średni strumień objętości gazu zasysanego			
w warunkach normalnych $\dot{V}_{pvn}$		2,66	m ³ /h
w warunkach umownych $\dot{V}_{pu}$		2,62	m ³ /h

Masa pyłu w pobranej próbce gazu m_p 0,03454 g

Zanieczyszczenia pyłowe:

Stężenie pyłu w gazie			
w warunkach pomiaru s		6,753	mg/m ³
w warunkach normalnych s_n		9,876	mg/m ³
w warunkach umownych s_u		12,175	mg/m ³
w warunkach umownych przy standardowej zawartości tlenu 10 % $s_u^{tu} = s_u^{t10}$		6,408	mg/m ³
Strumień masy pyłu $\dot{M}_p$		0,00138	kg/h

Zanieczyszczenia gazowe:**Główne zanieczyszczenia gazowe objęte standardami emisyjnymi**Stężenie substancji zanieczyszczającej, [mg/m³]

	SO ₂	NO _x
w gazie:		
w warunkach pomiaru	24,627	283,466
w warunkach normalnych	36,014	414,542
w warunkach umownych	44,397	511,038
w warunkach umownych przy standardowej zawartości tlenu 10 %	23,367	268,967

Strumień masy substancji zanieczyszczającej

SO ₂ :		0,00502	kg/h
NO _x :		0,05775	kg/h

Inne zanieczyszczenia o dopuszczalnych wielkościach emisji wg lokalnych decyzji

Substancja zanieczyszczająca	Stężenie substancji zanieczyszczającej w gazie			Strumień masy substancji zanieczyszcz. [kg/h]
	w warunkach pomiaru	w warunkach normalnych	w warunkach umownych	
	[mg/m ³]			
1	2	3	4	5
CO	182,848620	267,398921	329,643066	0,03724967
OGC	4,55855284	6,66645510	8,21824818	0,00092866

2. PRÓBKA ZAPYLONEGO GAZU**2.1. Masa pyłu w pobranej próbce****Wyniki pomiaru:****Filtracja wewnętrzna**

WYDZIELANIE PYŁU W SEPARATORACH	Separator	Element gromadzący pył	Masa elementu gromadzącego pył	
			przed poborem	po poborze
	Separator filtracji wewnętrznej	gilza woreczek	$m'_g = 1,92366$ g	$m''_g = 1,95820$ g

Wyniki obliczeń:

Masa pyłu zebranego:

w separatorach filtracji zewnętrznej			
w worku filtracyjnym m_w		-----	g
na membranie filtracyjnej m_m		-----	g
w cyklonie mierniczym m_c		-----	g
w separatorze filtracji wewnętrznej m_g		0,03454	g
Łączna masa pyłu zebranego w separatorach m_s		0,03454	g
Masa pyłu w pobranej próbce gazu m_p		0,03454	g

3. SKŁAD CHEMICZNY GAZU W KANALE

3.1. Zawilżenie wpisane w CJP-10

Dla serii z parametrami poboru:

Nr serii: 3 (05_04_2018.p)

wykonano następujący pomiar parametru zawilżenia gazu:

Typ: pomiar psychrometryczny wilgotności względnej przyrządem z zestawu pyłomierza

Wyniki pomiarów i obliczeń:

$\rho_{su} = 1,370 \text{ kg/m}^3$ (z przybliż. podst. składu chemicznego)

Nr pom. (rejestr.)	Dane pomiarowe			Wyniki obliczeń			
	t_m °C	t_s °C	p' hPa	$X'=X$ kg/kg	φ' %	ρ' kg/m ³	czas g:m:s
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27,3	31,0	946	0,022	75,5	1,131	12:40:10
2	27,4	31,1	946	0,022	75,5	1,131	12:40:12
3	27,4	31,2	946	0,022	74,9	1,131	12:40:15
4	27,6	31,2	946	0,022	76,2	1,131	12:40:18
5	27,6	31,3	946	0,022	75,6	1,130	12:40:20

średnia: 0,022

Plik: 05_04_2018.p

Seria „Zawilżenie” nr: 2

Data i czas rozpoczęcia: 03-04-2018 12:40

Data i czas zakończenia: 03-04-2018 12:40

3.2. Podstawowy skład chemiczny

W stosunku do wartości wynikających z wpisu w jednostce CJP-10 (dokonanego przed poborem próbki gazu i w jego trakcie na potrzeby wyznaczenia stężenia pyłu) skorygowano w programie obsługowym pyłomierza P-10ZA – w oparciu o główny (tj. przeprowadzany równoległe z poborem próbki) pomiar składu chemicznego

gazu – wartości średnie dla całego poboru udziałów objętościowych O_2 i CO_2 w gazie suchym oraz stopni zawiżenia gazu w kanale i w zwężce pomiarowej pyłomierza; raportuje to poniższa tabela:

Wielkość		Wartość średnia dla całego poboru	
		wynikająca z wpisu w CJP-10	skorygowana
1		2	3
Udział objętościowy u_v w podstawowym składzie chemicznym gazu suchego, %	O_2	4,80	0,10
	CO_2	15,20	0,01
Stopień zawiżenia gazu w kanale X , kg/kg		0,022	0,150
Stopień zawiżenia gazu w kanale X_v , kg/kg		0,022	0,010

Finalny (będący wynikiem powyższej korekty) podstawowy skład chemiczny gazu w kanale:

Składnik gazowy	Udział objętościowy [%]		
	w gazie suchym u_v (z danych pomiarowych)	w gazie wilgotnym u'_v (z przeliczeń)	
1	2	3	
O_2	0,10	0,10	
N_2 (+reszta)	99,89	81,00	
CO_2	0,01	0,00	
H_2O	-----	18,90	Stopień zawiżenia $X = 0,150$ kg/kg

Stała gazowa gazu suchego R_s 296,55 J/kg·K
 Stała gazowa gazu wilgotnego R_w 317,87 J/kg·K

3.3. Zanieczyszczenia gazowe i inne - pochodzące z wpisu w oknie "Zanieczyszczenia gazowe i inne", tj. bez uwzględnienia ewentualnej korekty składu chemicznego gazu

Wyniki pomiaru zawartości głównych zanieczyszczeń gazowych

Lp.	Substancja zanieczyszczająca	Zawartość substancji zanieczyszczającej w gazie suchym	
		udział objętościowy [ppm]	stężenie w warunkach umownych [mg/m ³]
1	SO_2	17,000	

2	NO _x	273,000	
---	-----------------	---------	--

Wyniki pomiaru zawartości innych zanieczyszczeń

Lp.	Substancja zanieczyszczająca	Stężenie substancji zanieczyszczającej (w gazie suchym) w warunkach umownych [mg/m ³]
1	CO	361,000000
2	OGC	9,00000000

Typ kotła V6_100

Data :18.04.2018r.

obciążenie : 30%

paliwo: pelet drzewny

substancja	pomiar1	pomiar2	pomiar3	pomiar4	pomiar5	pomiar6	pomiar7	pomiar8	pomiar9	pomiar10	średnia	wynik : mg/m3
O ₂ , %	7,86	10,08	10,92	10,56	10,72	11,19	11,34	10,66	11,26	11,17	10,58 %	
CO ₂ , %	12,55	10,39	9,29	9,5	9,65	9,12	9,09	9,7	9,24	9,51	9,80 %	
CO, ppm	554	333	407	432	288	440	356	246	210	348	361	452
NO _x , ppm	287	292	277	270	279	264	273	264	240	284	273	560
SO ₂ , ppm	14	15	16	18	19	19	18	18	16	17	17	49
parametry												
czas, min	80				1,33							
Tz, C	47	46	47	47	47,00	47	47	47	48	48	47,10	
Tp, C	37,4	37,4	37,5	37,9	37,90	38,1	38,3	38,4	38,8	38,8	38,05	
V, m ³ /h	385,696									386,668	0,729	
T sp, C	102,5	119,1	116,5	116,4	117,90	116,7	118,2	117,7	116,3	116	114,05	
LZO, mg/m	10,4	9,8	9,6	9,2	9,00	8,7	8,6	8,7	8,8	9,1	9,2	9
pył, mg/m ³												6

seria pomiarowa 1

pelet drzewny, kg/h **2,62**

moc : 13,5 kW

pelet drzewny, kg mo= 0 m1= 3,488

obliczenie sprawności kotła :V6_13,5_30: pelet drzewny

data:18.05.2018

ts	387,2 K	Qb	1173,917
tpom	289 C		
Cpmd	274,97 J/K kg	qb	7,412967
C	45,5 %		
Cpop	0,002327 %		
CO,mg	451 mg/m3		
CO	0,0361 %		
CO2	10,51 %		
Ch2o	4,19 kJ/K kg	Qr	0,003664
H	15836 kJ/kg		
W	12,81 %	qr	2,31E-05
pop	0,47 %		

A1 98,2

A3 12,5105

A4 5,65271

A5 11,4668

sprawność 84,1 %

A6 2,213186

A7 13,67999

Qa 1343,375

qa 8,483043

ts 114,05 C

Sco= 361 ppm

to 17,5 C

A 0,47 %

Cpal 49,51 %

m, kg/h 2,62

moc: 13,5 30%

G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer: 1

RAPORT Z BADAŃ 960/2018

Ilość stron: 2

Katowice, dnia: 26.04.2018

Zleceńodawca: **Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
GIG**

Analizy dla poszczególnych oznaczeń wykonano według poniższych instrukcji:

Oznaczenia	Metody badawcze	Wykonano według
Zawartość wilgoci przemijającej	IC-3.2, edycja 14 z dnia 28.03.2014 r	☐
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	IC-4.8, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☒
	IC-4.9, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☐
Zawartość wilgoci całkowitej	IC-29.1, edycja 14 z dnia 04.05.2015 r	☐
Zawartość popiołu	IC-5.7, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☐
	IC-5.8, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☒
Zawartość węgla całkowitego	IC-19.4, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☐
Zawartość wodoru całkowitego	IC-19.4, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☐
Zawartość azotu	IC-19.4, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r	☐
Zawartość części palnych	IC-29.1, edycja 14 z dnia 04.05.2015 r	☒

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki.

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

PO-13 - zał. nr 22, wyd. 4, str. 1, ważny od 02.10.2017

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

Zastępca Kierownika
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA

mgr Przemysław Rompański

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer : 2

Ilość stron : 2

RAPORT Z BADAŃ 960/2018

Katowice, dnia: 26.04.2018

Zlecająca	Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza GIG	Data pobrania próbki:	-
Identyfikacja próbki:	Próbka: Odpad paleniskowy	Data dostarczenia próbki:	19.04.2018
Opis próbki Zlecającego	Próbka: Żużel + popiół Pelet - MCE 04.2018 - 30	Data wykonania analiz:	19 - 25.04.2018
Numer ewidencyjny próbki:	PA 8098	Numer próbki Zlecającego:	-
		Opis opakowania:	Worek foliowy

Oznaczenia	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
------------	--------	-----------	---

Stan analityczny

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	W^a	%	3,80 ± 0,32
Zawartość popiołu	A^a	%	46,69 ± 0,82
Zawartość węgla całkowitego	C_t^a	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^a	%	-
Zawartość azotu	N^a	%	-
Zawartość części palnych	-	%	49,51

Stan roboczy

Zawartość wilgoci przemijającej	W_{ex}^r	%	-
Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%	-
Zawartość popiołu	A^r	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^r	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^r	%	-
Zawartość azotu	N^r	%	-
Zawartość części palnych	-	%	-

Stan suchy

Zawartość popiołu	A^d	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^d	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^d	%	-
Zawartość azotu	N^d	%	-
Zawartość części palnych	-	%	-

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki

Niepewność pomiaru dotyczy tylko wyników pomiarów

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości

PIG-13 - zał. nr. 22, wyd. 3, str. 2, ważny od 05.09.2017

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

Zastępca Kierownika
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA

Przenysław Rompański
mgr Przenysław Rompański

$24 \text{ sat} \times 7 \cdot 37 = 0,006 \text{ m}^2$

alle 80% (15 (25))

$\dot{V}_{sp} = 22 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow 0,01 \text{ m}^3/\text{s}$

alle $w = 4 \text{ m/s} \rightarrow \dot{V} = F \cdot w \rightarrow F = 0,0025 \text{ m}^2$

$Q = w \cdot w \cdot (i_1 - i_2)$

$n \cdot 7 \cdot 37 = 0,0025 \text{ m}^2 \rightarrow n = 0,65 \rightarrow \approx 12$

Zeitpunkt: 8 Stunden

$n = 16$ Stunden

$F = 16 \cdot 7 \cdot 37 = 0,004 \text{ m}^2$

06.03.2018

date 17.12.

$w = 1,75 \text{ m/s}$
 spärlicher
 160 mm
 $\phi 80 \text{ mm}$

18,36
 12, 24, 48
 110 mm EKO

D

IT Plover Green

KARTA POMIAROWA DO POMIARU STEŻEŃ, EMISJI PYŁU I GAZÓW

Nr pracy

1. DANE OGÓLNE

DATA:

- nazwa i adres zakł. (wydział).....
- źródło emisji.....
- urządzenia odprowadzające.....
- instytucja wykonania pomiaru.....
- skład grupy pomiarowej.....

2. DANE POMIAROWE

- oznaczenie emitora

- współrzędne geograficzne

- temp. otoczenia

°C

°C

- ciśnienie atmosferyczne

hpa

- wymiary przekroju pomiaru

mm

Szkiełko przekroju pomiarowego

- skład chemiczny gazu suchego

%